

Efecto del tratamiento de ultrasonido y pH en la extracción de proteínas de *Cnidoscolus chayamansa*

M.L. Sánchez Mundo^{1*}, E. Hernández Domínguez², V. Espinosa Solis³, R.G. Hernández Nava⁴, R. García Barrientos⁵

¹Tecnológico Nacional de México Campus Las Choapas. Carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital km 6.0. Col. J. Mario Rosado. Las Choapas, Veracruz. C.P. 96980. México. *sanchez_mundo@hotmail.com

²Unidad de Investigación en Biotecnología Vegetal, TecNM Campus Acayucan. Carretera Costera del Golfo km 216.4. Col. Agrícola Michapa. Acayucan, Veracruz. C.P. 96100. México. elijed@gmail.com

³Coordinación Académica Región Huasteca Sur, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Km 5, Carretera Tamazunchale-San Martín, Tamazunchale, San Luis Potosí, C.P. 79960. México. vicente.espinosa@uaslp.mx

⁴Escuela Superior de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Campus Llano Largo de la Universidad Autónoma de Guerrero. rociouagro@gmail.com.

⁵Universidad Politécnica de Tlaxcala Av. Universidad Politécnica #1, San Pedro Xalcatzinco CP 90180, Tepeyanco, Tlaxcala. raquel.garcia@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La chaya (*Cnidoscolus chayamansa*) contiene un 26 % de proteína. La sonicación es una tecnología emergente para la extracción de material intracelular de plantas. El método de ultrasonificación solo o en combinación con cambios de pH puede ser aplicado como un medio para mejorar la extracción o propiedades tecnofuncionales de proteínas. En este trabajo se aplicó la sonicación, agitación y en combinación, con cambios de pH 5, 7 y 9 para evaluar su efecto en la extracción de proteínas, perfil electroforético y capacidad antioxidante de hoja de chaya (*Cnidoscolus chayamansa*), se utilizó el software estadístico Minitab 16 para el análisis de los resultados. A pH 9 se logró la mayor extracción de proteínas con 112.298 mg/mL, sin diferencias significativas entre los métodos de extracción empleados, ni cambios significativos en el perfil electroforético. El tratamiento de sonicación a pH 9 alcanzó el valor máximo de 74.4 µgTrolox. La ultrasonificación puede ser una buena alternativa por el menor tiempo empleado en la extracción.

Palabras clave: Chaya, Lowry, Electroforesis, Antioxidante

Abstract

Chaya (*Cnidoscolus chayamansa*) contains 26 % protein. Sonication is an emerging technology for the extraction of intracellular material from plants. The ultrasonication method alone or in combination with pH changes can be applied as a means to improve the extraction or technofunctional properties of proteins. In this work, sonication, stirring and in combination, with changes in pH 5, 7 and 9 were applied to evaluate its effect on protein extraction, electrophoretic profile and antioxidant activity of chaya leaf (*Cnidoscolus chayamansa*), Minitab 16 statistic software was used in analysis results. At pH 9 the highest protein extraction was achieved with 112,298 mg/mL, without significant differences between the extraction methods used, however, ultrasonication can be a good alternative due to the shorter time spent in the extraction. The sonication treatment at pH 9 reached the maximum value of 74.4 µgTrolox.

Key words: Chaya, Lowry, Electrophoresis, Antioxidant

Introducción

La búsqueda de nuevas fuentes de proteínas es una importante tendencia de investigación, en especial las proteínas vegetales, las cuales deben poseer un alto valor nutricional, ser aceptadas por el consumidor y poseer buenas propiedades funcionales para su incorporación como ingredientes en la elaboración de alimentos destinados al consumo humano [1]. Diversos investigadores han reportado que las proteínas aisladas de fuentes vegetales muestran diferentes bioactividades las cuales incluyen actividad antioxidante, hepatoprotectora y antiinflamatoria [2-3] y se han estudiado sus propiedades funcionales para su aplicación en formulación de

alimentos [4-6]. Las hojas de vegetales verdes son conocidas por su bajo costo y la principal fuente potencial de proteínas (20-30 %), minerales (micro y macro) y vitaminas [6].

En la actualidad, la industria de alimentos ha incorporado con éxito las tecnologías llamadas emergentes, combinadas con tecnologías convencionales o en aplicaciones específicas relacionadas con el procesamiento, conservación y extracción de componentes de los alimentos. La sonicación es una técnica potencial para la extracción de fitoconstituyentes y puede ser usada en muchas aplicaciones industriales, incluyendo el procesamiento de alimentos [7]. La extracción asistida por ultrasonido se ha reportado como una técnica eficiente para la extracción de proteínas, debido a su alto rendimiento, baja cantidad de solvente y corto tiempo de extracción [8-9] ha sido utilizada para la extracción de péptidos y proteínas de productos naturales, así como en la encapsulación de péptidos en los cuales ha mejorado su biodisponibilidad y estabilidad [10].

Se ha descrito a la chaya (*Cnidocolus chayamansa*) con un contenido proteico de un 26-27 %, así como un contenido importante de flavonoides, triterpenos y esteroides principalmente, respecto a sus actividades biológicas descritas destaca la actividad antioxidante, hipoglucemiante, hepatoprotectora, cardioprotectora, entre otras [11-13]. En hoja de chaya existe escasa información sobre las proteínas, sus características de solubilidad y posibles funciones bioactivas, por lo que en este trabajo se propone el uso de la sonicación para la extracción de proteínas en las hojas de chaya, en diferentes condiciones de pH así como su evaluación de actividad antioxidante por el método de ABTS*.

Metodología

Material biológico

Las hojas de *Cnidocolus chayamansa*, se cosecharon manualmente de diferentes plantas en la región de Las Choapas, Ver., (17° 55' de latitud norte y 94° 06' longitud oeste, a una altura de 10 m sobre el nivel del mar), posteriormente fueron transportadas al Laboratorio de Usos Múltiples del Tecnológico Nacional de México Campus Las Choapas.

Reactivos

Los reactivos utilizados en este proyecto fueron de la marca J. T. Baker (Phillipsburg, NJ, USA), Sigma – Aldrich, (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA); Merck (Darmstadt, Germany).

Preparación de polvos de hojas secas

Se procedió al lavado de las hojas para eliminar toda partícula extraña con el uso de un desinfectante comercial marca ProbacherClean JLG, S.A de C.V. Las hojas libres de daño se colocaron en una estufa de secado (NOVATECH®) a 40 °C durante 24 h. Las hojas de chaya secas se trituraron en un molino comercial (Modelo KRUPS GX4) y tamizadas en una malla 40. Las hojas de chaya secas y molidas fueron desengrasadas en soxhlet, utilizando n-hexano como solvente, por un periodo de 3 h. Para eliminar las clorofilas y otros compuestos polifenólicos, los polvos de hoja de chaya se extrajeron en agitación con acetona (relación 1:10), el residuo final se secó al aire en una campana de extracción durante 24 h. El polvo de hojas secas desengrasadas se almacenó en bolsas de plástico herméticas hasta su uso para la extracción de las fracciones proteicas.

Preparación de extractos

La extracción de proteínas se realizó bajo tres tratamientos, T1: agitación, T2: agitación/sonicación y T3: sonicación a tres condiciones de pH 5, 7 y 9. Para cada tratamiento se empleó una dispersión (relación 1:10) con 1 g de polvo de hojas de chaya y 10 mL de agua ajustada al pH de estudio (usando NaOH o HCl 0.1 N). En el T1 las muestras se mantuvieron en agitación magnética a 4° C durante 2 h, mientras que el T2 las muestras fueron procesadas en un baño ultrasónico (Brandson Civeq, Mod.8892), durante 1 h y en agitación magnética 1 h, en el T3 las muestras se sometieron a ultrasonificación durante 1 h. Todos los tratamientos fueron llevados a 4° C para prevenir el sobrecalentamiento. Las dispersiones fueron centrifugadas a 1000 rpm durante 15 min.

Cuantificación de Proteína (Lowry Modificado)

El contenido de proteínas de las diferentes extracciones fue cuantificado mediante el método de Folin-Lowry modificado por Markwell et al. [14]. Las muestras se leyeron espectrofotométricamente a una longitud de onda de 660 nm.

Electroforesis SDS-PAGE

Las fracciones proteicas se analizaron por electroforesis en gel en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) de acuerdo con Laemmli [15] utilizando acrilamida al 11 % y 5 % como separador y concentrador respectivamente. Para la inyección de la muestra se tomaron 3 μL del marcador de bajo peso molecular y 15 μL de cada una de las fracciones proteicas. Posteriormente se corrió el gel en la cámara de electroforesis Labnet's ENDURO™ a 120 V durante 3 h. Los geles se tiñeron con azul brillante de Coomassie. Las bandas de los distintos perfiles de los extractos proteicos fueron analizadas mediante el programa 1Dscan EX Versión 3.1 por Windows (Scanalytics, Inc).

Determinación de capacidad antioxidante

La capacidad antioxidante fue evaluada usando el radical ABTS^{•+} (2,2'-azinobis 3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) siguiendo el método modificado de acuerdo con Re et al. [16]. Se realizó una curva de calibración estándar de inhibición con 6-hidroxi-2, 5, 7, 8 - tetrametilcroman-2- ácido carboxílico (Trolox) en una concentración de 0-60 μM . El porcentaje de inhibición se estimó como: % de inhibición = $[(A_0 - A_F) / A_0] \times 100$ donde A_0 y A_F son las absorbancias iniciales y finales respectivamente. La curva estándar del ensayo fue obtenida por extrapolación, empleando Trolox como agente oxidante de referencia y la actividad antioxidante se expresó en μg equivalentes de Trolox (μg ET) utilizando la curva tipo. Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y repetidos dos veces. Los datos reportados son la media \pm desviación estándar (DE).

Análisis estadístico

Todos los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza (ANDEVA) de una vía para la comparación múltiple de medias (Tukey, 0.05) utilizando el software estadístico MINITAB 16 (Minitab, Inc. 2010) [17].

Resultados y discusión

Contenido de proteínas

En la Tabla 1 se muestran los resultados del contenido de proteínas de hojas de chaya en el presente estudio. Los resultados muestran que cuando el pH de la solución es alcalino se obtiene una mayor extracción, detectándose en el tratamiento de sonicación a pH 9 el mayor contenido de proteínas con un valor de 112.28 mg/mL; sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos de extracción. El tratamiento de sonicación a pH 7 mostró diferencias significativas en el contenido de proteínas extraído con respecto a los otros tratamientos de extracción. Estos resultados coinciden con lo reportado en extracciones asistidas por ultrasonidos de aislados de proteínas de hojas vegetales comestibles como amaranto, berenjena y calabaza, en las cuales la proteína incrementó su solubilidad a pH 7.0-9.0 [4] y en harina de soya, hojuelas de soya desengrasadas, garbanzo, judías con un valor de pH 8.5 [18-19].

Las variaciones en el pH del medio afectan la solubilidad de las proteínas, se modifica su ionización y carga neta, alterando sus fuerzas atractivas y repulsivas y la aptitud de asociarse con agua. A valores de pH superiores e inferiores al punto isoeléctrico (pI), la proteína adquiere un incremento en su carga neta negativa o positiva, respectivamente. Estas cargas generan nuevos sitios de unión para el agua y resultan en la repulsión entre moléculas de proteína, incrementando su superficie de hidratación y en consecuencia, su solubilidad [20]. De acuerdo a los resultados la sonicación resulta ser una buena alternativa de extracción proteica en un menor tiempo independientemente del pH del medio de la solución, el incremento en el rendimiento de extracción de proteínas por sonicación podría ser atribuido a la propagación de la presión del ultrasonido resultando en el fenómeno de la cavitación. La energía liberada durante el colapso de las burbujas durante la cavitación puede promover una alta penetración del solvente en el material celular el cual, mejora la transferencia de masa de las interfases [6]. Por otra parte, el impacto sobre la estructura proteica varía dependiendo de la intensidad del ultrasonido y de la matriz vegetal, por lo que se podrían evaluar menores tiempos de aplicación, así como diferentes intensidades de ultrasonido.

Tabla 1. Contenido de proteínas de acuerdo con la solubilidad y pH obtenido en los tres tratamientos

Tratamientos	Contenido de Proteínas (mg/mL)		
	pH 5	pH 7	pH 9
Agitación	22.10 ± 4.14 ^a	18.34 ± 0.78 ^b	103.59 ± 2.26 ^a
Sonicación/Agitación	21.61 ± 6.35 ^a	21.34 ± 0.13 ^b	138.3 ± 13.20 ^a
Sonicación	20.57 ± 2.38 ^a	29.95 ± 2.32 ^a	112.28 ± 2.32 ^a

Las desviaciones estándar se obtuvieron a partir de n=3. Medias con la misma letra entre columnas no presentan diferencia estadística (Tukey, p≤0.05).

Electroforesis SDS-PAGE

El análisis SDS-PAGE reveló que a pH 5.0, no se observaron diferencias en los perfiles electroforéticos obtenidos en los tres tratamientos, con cuatro bandas principales de pesos moleculares de 128 KDa, 77 KDa, 25 KDa y 19.9 KDa, siendo la banda de 25 kDa la de mayor intensidad.

A pH 7 se revelaron ligeros cambios en el perfil de proteínas de los tres tratamientos, se identificaron 6 bandas en el T1 y T2 con bandas de 145 KDa, 128 KDa, 82 KDa, 39 KDa, 25 KDa y 6.4 KDa, dichas bandas fueron más intensas que las observadas a pH 5.0, repitiéndose la banda de 25 kDa como la de mayor intensidad. En el T3 se observaron 8 proteínas, con pesos moleculares de 145 KDa, 128 KDa, 82 KDa, 29 KDa, 25 KDa, 21 KDa, 5.7 KDa y 3.9 KDa, lo que significa que en estas condiciones y la implementación de método de sonicación se pueden extraer la mayor parte de proteínas presentes en las hojas de *C. chayamansa*. Esto puede justificarse debido a que a valores de pH superiores e inferiores al punto isoeléctrico (pI), la proteína adquiere un incremento en su carga neta negativa o positiva, respectivamente. Estas cargas generan nuevos sitios de unión para el agua y resultan en la repulsión entre moléculas de proteína, incrementando su superficie de hidratación en consecuencia, su solubilidad [21].

Por último, a pH 9 se observa que el perfil de proteínas no fue afectado por el tratamiento de ultrasonido, con un patrón similar con respecto a las otras condiciones de pH de estudio. Se detectaron seis bandas presentes en cada tratamiento, en general con pesos moleculares de 136 KDa, 120 KDa, 53 KDa, 34 KDa, 20 KDa y 6 KDa. La presencia de un mismo patrón proteico indica que no hubo degradación o agregación como resultado de la sonicación. Estos resultados coinciden con lo reportado en aislados de proteína de soya [22] y canola [23].

Figura 1. SDS-PAGE de fracciones de proteína con tratamientos de agitación (T1), agitación/sonicación (T2) y sonicación (T3) bajo condiciones de pH 5, 7 y 9.

Capacidad antioxidante

Los valores de la capacidad antioxidante de las fracciones proteicas analizadas empleando ABTS^{•+} se muestran en la tabla 2. Los valores obtenidos a pH 5 y 7 no mostraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, en el caso de pH 9 se obtuvo la mayor actividad antioxidante con respecto a pH 5 y 7, el tratamiento de sonicación a pH 9 alcanzó el valor máximo de 74.4 µgTrolox Equivalente, este valor es mayor que los 49.85 ± 5.3 µgTrolox de actividad antioxidante detectados en un extracto de acetona de hoja de чая [24].

Se ha reportado la capacidad antioxidante en hidrolizados de globulina de garbanzo obtenidos con pretratamientos de pulsos ultrasónicos, detectándose una reducción del porcentaje de inhibición de ABTS^{•+} en los extractos proteicos y en los hidrolizados que recibieron pretratamiento de ultrasonido en comparación con extractos e hidrolizados sin ultrasonidos [25]. Por otra parte, se ha descrito el uso de un pretratamiento con ultrasonido en la obtención de hidrolizados antioxidantes de proteína de microalga *Dunaliella salina*, donde el uso del ultrasonido generó una disminución de la actividad antioxidante en un lapso de 30 min [26].

Figura 2. Capacidad antioxidante de fracciones proteicas de hojas de *Cridoscolus chayamansa*.

Trabajo a futuro

Realizar pruebas con menor tiempo de pretratamiento de sonicación, así como evaluar la actividad antioxidante con los métodos de 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) y capacidad de reducción férrica del plasma (FRAP, por sus siglas en inglés) así como evaluar otra bioactividad en ensayos *in vitro* de las fracciones peptídicas, tal como la antihipertensiva. Con esto se busca que un alimento consumido de manera tradicional en México sea considerado como una fuente importante de proteínas y que permita su futura incorporación en el diseño de alimentos funcionales con propiedades bioactivas.

Conclusiones

El mayor contenido de proteínas se detectó en la condición de pH 9, no se detectaron diferencias significativas entre los tratamientos de extracción; sin embargo, la sonicación puede ser una buena alternativa de extracción considerando que se reducen los tiempos de extracción en comparación con los otros métodos empleados en este estudio. En el tratamiento de sonicación a pH 9 se detectó el valor máximo de actividad antioxidante de 74.4 µgTrolox, sin afectar el perfil proteico realizado en el análisis SDS-PAGE. Las fracciones obtenidas podrían ser una alternativa de aplicación futura en matrices alimentarias para el desarrollo de alimentos funcionales.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto 3985.22-PD "Efecto de la sonicación sobre el perfil proteico, actividad antioxidante y antihipertensiva de la hoja de chaya (*Cnidoscolus chayamansa*)" con clave 3985.22-PD de la Convocatoria 2022 Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, para los Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros.

Referencias

- [1] E.C.Y. Li-Chan, and I.M.E. Lacroix, "Properties of proteins in food systems: An introduction". In *Proteins in food processing*; Woodhead Publishing: Sawston, UK, pp. 1–25, 2018.
- [2] K. Posada, "Actividad antioxidante in vitro de extractos etanólicos de *Cnidoscolus chayamansa*". Tesis Profesional de Licenciatura. Tecnológico Nacional de México, Campus De la Región Sierra, Teapa, Tabasco, 2020.
- [3] Z. Mariana, A. Pérez-González, G. Sordia-Reyes, P. Damián-Nava, S. Hernández-Ortega, M.L. Macías-Rubalcava, M. A. Jiménez-Arellanes, "Hepatoprotective and antiinflammatory activities of the *Cnidoscolus chayamansa* (Mc Vaugh) leaf extract in chronic models", *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, pp. 1-12, 2018
- [4] A. Akinsola A. Famuwagun, M. Adeola M. Alashi, O. Saka, Gbadamosi, A. Kehinde Taiwo , Durodoluwa J. Oyedele, C. Odunayo, Adebooye & R. E. Aluko, "Comparative study of the structural and functional properties of protein isolates prepared from edible vegetable leaves", *International Journal of Food Properties*, 23:1, 955-970, 2020, DOI: 10.1080/10942912.2020.1772285.
- [5] M.M. Rahman and B. Lamsal, "Ultrasound-assisted extraction and modification of plant-based proteins: Impact on physicochemical, functional, and nutritional properties, *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, vol. 20, pp. 1457-1480, 2020.
- [6] J. Saha & S. C, "Deka Functional properties of sonicated and non-sonicated extracted leaf protein concentrate from *Diplazium esculentum*," *International Journal of Food Properties*, vol. 20, no. 5, pp.1051-1061, 2017. DOI: 10.1080/10942912.2016.1199034.
- [7] M. Ranjha, S. Irfan, J.M. Lorenzo, B. Shafique, R. Kanwal, M. Pateiro, R.N. Arshad, L. Wang, G.A. Nayik, U. Roobab and R Aadil, "Sonication, a Potential Technique for Extraction of Phytoconstituents: A Systematic Review," *Procesos*, vol. 9, no. 8, pp. 1406, 2021. <https://doi.org/10.3390/pr9081406>.
- [8] Y. Zou, L.Wang, P. Li, P. Cai, M. Zhang, Z. Sun, C. Sun, Z. Geng, W. Xu and X. Xu, "Effects of ultrasound assisted extraction on the physicochemical, structural and functional characteristics of duck liver protein isolate," *Process Biochemistry*, vol. 52, pp. 174-182, 2017.
- [9] M. Masooma, N. Muhammad, Q. Tahir Mahmood, J. Charitha, Gamlathb, J.O. Gregory, Y. Martine, H. Yacine, A. Muthupandian, "Effect of sonication, microwaves and high-pressure processing on ACEinhibitory activity and antioxidant potential of Cheddar cheese during ripening", *Ultrasonics-Sonochemistry*, vol. 67. 105140, 2020.
- [10] L. Abadía-García, E. Castaño-Tostado, L. Ozimek, S. Romero-Gómez, C. Ozuna and S.L. Amaya-Llano, "Impact of ultrasound pretreatment on whey protein hydrolysis by vegetable proteases", *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, vol. 37, pp. 84-90, 2016.
- [11] R. Valenzuela-Soto, J. Jiménez-Villarreal, R. García-Garza, N. Betancourt-Martínez, R. Lozoya-Martínez, D. Almaráz-Celis, and J. Morán-Martínez. E, "Evaluation of the Antioxidant Activity of *Cnidoscolus chayamansa* (Chaya), *Euphorbia prostrata* (Herb of the Swallow) and *Jatropha dioica* (Drago blood) in Wistar rats Induced to Hyperglycemia", *International Journal of Morphology*, vol. 37, no. 1, 2019.

- [12] K. Posada, "Actividad antioxidante in vitro de extractos etanólicos de *Cnidoscopus chayamansa*". Tesis Profesional de Licenciatura. Tecnológico Nacional de México, Campus De la Región Sierra, Teapa, Tabasco, 2020.
- [13] Z. Mariana, A. Pérez-González, G. Sordia-Reyes, P. Damián-Nava, S. Hernández-Ortegra, M.L. Macías-Rubalcava, M. A. Jiménez-Arellanes, "Hepatoprotective and antiinflammatory activities of the *Cnidoscopus chayamansa* (Mc Vaugh) leaf extract in chronic models", *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, pp. 1-12, 2018.
- [14] M. Markwell, S. Haas, L. Biebar, and N. Tolbert, "A modification of the Lowry procedure to simplify protein determination in membranes and in protein samples," *Analytical Biochemistry*, vol. 87, no. 1, pp. 206–211, 1978.
- [15] U.K Laemmli, "Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4", *Nature*, vol. 227, pp. 680-685, 1970.
- [16] R., Re, N., Pellegrini, A., Proteggente, A., Pannala, M., Yang, and C., Rice-Evans, "Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay", *Free Radical Biology and Medicine*, vol. 26, no. 9-10, pp 1231-1237, 1999.
- [17] Minitab Inc, 2010. Minitab 16 Statistical Software. Minitab Inc., State College, PA, retrieved from <http://www.minitab.com>.
- [18] M. M Rahman, S. Dutta, and B. Lamsal, "High-power sonication assisted extraction of soy protein from defatted soy meals: Influence of important process parameters [Manuscript submitted for publication]. Department of Food Science and Human Nutrition, Iowa State University, Ames, Iowa, USA. Resendiz-Vazquez, J. A., Ulloa, J. A., Urías-Silvas.2021.
- [19] B. Byanju, M.M., Rahman, M. P., Hojilla-Evangelista, and B.P. Lamsal, B. P., "Effect of high-power sonication pretreatment on extraction and some physicochemical properties of proteins from chickpea, kidney bean, and soybean", *International Journal of Biological Macromolecules*, 145, 712–721. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.118>.
- [20] L.C. Moreno-Nájera, J.A. Ragasso-Sánchez, C.R. Gastón-Peña and M. Calderón-Santoyo, "Green technologies for the extraction of proteins from jackfruit leaves (*Artocarpus heterophyllus* Lam)", *Food Science Biotechnology*, Springer, 2020.
- [21] G. Guivar and M. Menor, "Efecto del pH en la obtención de aislado proteico de moringa (*Moringa oleífera*) y su aplicación en galletas", Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. pp, 53-54, 2021.
- [22] P. Silventoinen and N. Sozer, "Impact of ultrasound treatment and pH-shifting on physicochemical properties of protein-enriched barley fraction and barley protein isolate", *Foods*, 9, 1055, 2020.
- [23] N.T. Flores-Jiménez, J.A. Ulloa, J. E.U. Silvas, J.C.R. Ramírez, P.R. Ulloa, P.U.B. Rosales, Y.S. Carrillo and R.G. Leyva, "Effect of high-intensity ultrasound on the compositional, physicochemical, biochemical, functional and structural properties of canola (*Brassica napus* L.) protein isolate", *Food Research International*, 121, pp. 947–956, 2019.
- [24] M. R. Segura-Campos, U. Us Medina, M. d. C. Millán Linares y V. Arana Argáez, "In vitro antioxidant and anti-inflammatory activity of chaya extracts (*Cnidoscopus aconitifolius* (Mill.) I.M. Johnst)", *Nutrición Hospitalaria*, Vol 37, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.20960/nh.02752>.
- [25] M. F. González-Osuna, Efecto del pretratamiento con pulsos ultrasónicos en la obtención de fracciones peptídicas antioxidantes de proteínas de garbanzo (*Cicer arietinum* L.), Tesis de Maestría, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 2020.
- [26] E. Xia, L., Zhai, Z. Huang, H., Liang, H. Yang, G., Song, W., Li, and H. Tang, "Optimization and identification antioxidant peptide from underutilized *Dunaliella salina* protein: Extraction, in vitro gastrointestinal digestion, and fractionation", *Biomed Research International*, vol. 2019, Article ID 6424651. <https://doi.org/10.1155/2019/6424651>.